

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA MULTIMEDIA MATERIALLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

To‘lanova Maftunaxon

Qo‘qon DPI 1-bosqich magistranti

Abstrast: Ta‘lim sohasiga qaratilgan e‘tiborning kattaligi o‘quv jarayonini takomillashtirishda bevosita zamonaviy texnologiyalardan foydalanishni talab etmoqda. Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘qish savodxonligi darslarida axborot uzatishning xilma – xil vositalari (matn, ovoz, jonlantirilgan va grafik tasvirlar) haqida so‘z borgan.

Kalit so‘zlar: multimediali ta‘lim, o‘qitish, boshlang‘ich ta‘lim, axborot uzatish, gipermatn, gipermedia.

Аннотация: Большое внимание, уделяемое сфере образования, требует непосредственного использования современных технологий в совершенствовании образовательного процесса. В данной статье говорится о различных средствах передачи информации (текст, звук, анимированные и графические изображения) на начальных занятиях по грамотности чтения.

Ключевые слова: мультимедийное образование, обучение, начальное образование, передача информации, гипертекст, гипермедиа.

Abstract: The great attention paid to the field of education requires the direct use of modern technologies in the improvement of the educational process. This article talks about different means of information transfer (text, sound, animated and graphic images) in elementary reading literacy classes.

Key words: multimedia education, teaching, primary education, information transmission, hypertext, hypermedia.

Raqamli texnologiyalarning takomillashishi va ta‘limga bo‘lgan e‘tiborning ortib borishi natijasida multimedia texnologiyalari o‘qituvchilik kasbida ham keng qo‘llanila boshladi. Shuningdek, boshlang‘ich sinflarda ham multimedia

texnologiyalari orqali o‘qitish katta foyda keltirda, chunki u dars ishlanmalarini boyitdi, o‘qituvchilarning an’anaviylikdan qochishiga va o‘quvchilarning bilim olishlarida qiziqish uyg‘otishga asos bo‘libgina qolmay, o‘rganuvchi yoshlarning bilimlarni egallashdagi motivatsiyasini yanada oshirdi. Shu o‘rinda, “Multimedia o‘zi nima”, Undan qanday foydalanish kerak?” degan savollar tug‘ilishi tabiiy. Shu kabi savollarga javob tariqasida bunga biroz to‘xtalib o‘tasak. Multimedia, multi-ko‘p, media- muhit deb tarjima qilinib, turli ko‘rinishdagi axborotlarni bir vaqtning o‘zida jamlab ko‘rsatib berish huquqiga ega axborot uzatishning bir turi hisoblanadi. Bu gipermedia va gipermatn tizimlarining birgalikdagi rivojlanishidan kelib chiqqan bo‘lib uning bir qancha afzalliklari mavjud:

- 1) birgina axborot tashuvchisida katta hajmli turli ma’lumotlarni saqlash imkoniyati;
- 2) ekranda tasvirni yoki uning ayrim qismlarini kattalashtirish imkoniyati;
- 3) tasvirlarni taqqoslash va turli dasturiy vositalar yordamida ularni qayta ishlash;
- 4) matnlar yoki turli ko‘rgazmali materiallarda kerakli joylarini belgilab olish va ular yordamida boshqa tushuntiruvchi ma’lumotlarga ega bo‘lish.⁸

Multimediali o‘qitishning asosiy maqsadi ham, birinchi navbatda, animatsiya, video va matndan tashkil topgan ma’lumotlarni ko‘satishdan iborat. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini yosh, aqliy va boshqa jihatdan yetuk emasligini inobatga olsak, ularning sinfxonada ishlashi faol va qiziquvchanligini, diqqatlarini jamlash esa qiyin ekanligini anglashimiz mumkin. Bunday holatlarda o‘qituvchi o‘quvchilarga an’anaviy o‘qitish usulidan foydalangan holda bilim bersa, bu nafaqat darsni jonsiz va zerikarli, balki o‘quvchilarga ham biroz bosim o‘tkazgan hisoblanadi. Lekin eng zamonaviy multimedia texnologiyalari boshlang‘ich sinf tahsil oluvchilarining ham shaxsiy, ham bilish ko‘nikmalariga to‘liq mos keladi. Vizual, audio va interfaol komponentlar orqali multimedia ko‘rsatmalari jonli va jozibali bo‘ladi.

Maktab yoshiga yetgan bolalar o‘yin faoliyatidan o‘qish faoliyatiga asta sekin ko‘nikib boradi. Bu oraliq esa aynan 1-sinfga to‘g‘ri keladi. Bu yoshda o‘quvchilarda

⁸ Xonboboyev H. Tarmoq texnologiyalari. O‘quv qo‘llanma. -Toshkent 2023-y

gipperaktiv jarayonlar avj olgan bo‘lib, ular atrofdagi barcha o‘zlariga yaqin va yiroq bo‘lgan narsa-buyumlarga, faoliyatlarga va hatto, insonlarga ham qiziqib ko‘rishadi. Bunday vaziyatlarda boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari yosh bilim oluvchilarni maktab hayotiga olib kirishda o‘yin asosiga qurilgan ilmiy-metodik texnologiyalardan o‘rinli foydalana olishlari maqsadga muvofiqdir. Masalan, 1-sinf o‘qish savodxonligi darsligidan “ Uy hayvonlari” matnini olsak, bunda matnni o‘qib eshittirib, uning asosida mashqlar ishlash orqali ma’lumotlar o‘quvchilarning xotirasida 55-60 foizgacha saqlanib qolsa, bolalarga tanish va notanish bo‘lgan hayvonlarni 3D yoki 7D formatda, ularni harakatlantirgan holda ko‘rsatmali, ovozli tarzda tushuntirish mavzuning o‘quvchilar xotirasida 75 foizgacha saqlanishini ta’minlaydi.

Bir tomondan, multimediali ta’lim asosiy o‘qitishning bosqichi sifatida o‘qituvchilar va bilim oluvchilar uchun keng imkoniyat yaratadi. Tanganing ikkinchi tarafi ham bo‘lganidek, bunday ta’lim usuliga haddan tashqari tayanib qolish ham foydali bo‘lmasligi mumkin. Avvalo, multimediali o‘qitish o‘quvchilarga darslikdagi ma’lumotlarni osonroq anglashga ko‘maklashadigan qo‘shimcha texnikadir. Masalan, darslik haqidagi bilimlarni berish uchun musiqa, animatsiya va boshqa vositalardan foydalangan holda darslarni tashkil etish o‘quvchilarning mashg‘ulot ma’lumotlarini eslab qolishi va tushunishini yanada yaxshilaydi. Salbiy tomonlari esa, doimiy texnologiyalar orqali tashkillangan darslar o‘quvchilar darsliklarni sinchiklab o‘rganishlarida layoqadning kamayishida, o‘quvchilarning e’tibori o‘qituvchiga emas, balki ta’lim texnologiyalariga yo‘nalib qolishida o‘z aksini topmoqda. Bunday hollarda o‘qituvchilar multimedia vositalaridan unumli foydalanish ko‘nikmasiga ega bo‘lishlari, doimiy ravishda o‘zlarining har tomonlama malakalarini oshirishlari talab etiladi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang‘ich sinflarda multimediali o‘qitishning qo‘llanilishi ularning har tomonlama rivojlanishiga, ta’lim-tarbiyasiga ta’sir eta oladi. Buning natijasida mavjud imkoniyatlardan foydalangan holda oldinga siljish uchun muammolar birin-ketin hal etila boradi. Bunday o‘qitish turi esa boshlang‘ich ta’lim kelajagini puxta rejalashtirish va doimiy takomillashtirish orqali aniqlashda davom

etadi va bolalarga raqamli jamiyatda gullab-yashnashi uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalarni beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. The Application of Multimedia Teaching in Primary School Classroom April 2024.
2. 1-sinf ona tili va o‘qish savodxonligi
3. Xonboboyev H. Tarmoq texnologiyalari. O‘quv qo‘llanma. -Toshkent 2023.
4. Ta’lim to‘g‘risidagi qonun. O‘zbekiston Respublikasi 2023-yil 23-sentabr
5. Boshlang‘ich sinf DTS. Toshkent, 2021-y